

Δημόκριτος και Ηράκλειτος περί Ύβρεως Πολέμου

Μιχαήλ Δ. Παπαδήμας

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΠΠ), ΠΑΝΤΕΙΟΝ

Η πρώτη νίκη του πολέμου επιτυγχάνεται πάνω στην γλώσσα και όχι πάνω στα σώματα. Αν η σφαγή παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα, η κατάκτηση ως δόξα και ο όλεθρος ως ιστορικό πεπρωμένο ενός λαού, τότε ο άνθρωπος έχει ήδη προδώσει τον Λόγο πριν ακόμη σηκώσει οιοδήποτε όπλο. Καθείς στον πόλεμο αντί να γνωρίσει το εαυτό του – όπως και ο Ηράκλειτος απαιτούσε με το «*ἐδίξασαμην ἑμμεωυτόν*»¹ – προτιμά να εξοντώσει τον άλλον. Όμως αυτός ο άλλος δεν είναι τέρας παρά άλλος τρόπος της ίδιας φύσεως, άλλη διάταξη ατόμων. Εν ολίγοις, μια άλλη φλόγα μέσα σε ετούτο το κοινό κοσμικό ψύχος.

Απαιτείται να κοιτάζουμε κατάματα την ύλη μας. Δεν είμαστε μεταφυσικά φαντάσματα, ούτε ελλεκτά θηρία ενός Θεού. Αντί αυτών είμαστε σώματα και ψυχές εμποτισμένα με ανάγκες, φόβους και επιθυμίες · σχηματισμοί ατόμων μέσα στο κενό. Κατά τον Δημόκριτο «[...] *ἔτεῃ δὲ ἄτομα καὶ κενόν* [...]»², ἴτοι η αλήθεια των όντων συνίσταται σε άτομα και κενό, με όλα τα υπόλοιπα να είναι υποκειμενικές εκφράσεις των αισθητηριακών δεδομένων. Οι λαοί μισούν ονόματα, σημαίες, σύμβολα, και φαντάσματα που συνοδεύουν τα προαναφερθέντα τρία. Το βλήμα που στοχεύει και ξεσιτίζει τα μητρικώς χαρισμένα σπλάχνα δεν γνωρίζει πατρίδες. Το αίμα δεν μιλάει οιαδήποτε γλώσσα στρατηγού, μα στέκεται ως το ερυθρό πυρ της υλικής ύπαρξης, η οποία μας επιτρέπει να προελαύνουμε, με τρόπο κατανοητό και ιχνηλατίσιμο, προς τις ιδέες του νοητού κόσμου.

Η δημοκρατία ατομική θεωρία αντιτίθεται της μεταφυσικής αλαζονείας που χαρακτηρίζει τον όχλο. Η μεταφυσική αυτή αλαζονεία εντοπίζεται σε προτάγματα και αφηγήματα που αναδύονται ώστε να σκοτώνουμε χωρίς ντροπή · αφηγήματα του τύπου «*μεείς είμαστε άνθρωποι, αυτοί είναι ανδρείελα (πολιτισμικά κατώτεροι, ταξικά κατώτεροι, και ούτω καθεξής)*». Κι όμως η δημοκρατία θεώρηση διαλύει αυτό το ψέμα. Οιοδήποτε σώμα που καίγεται είναι ένας μικρός κόσμος.³ Οιοσδήποτε νεκρός στρατιώτης είναι μια τάξη φύσεως που βιαίως λύθηκε και αποσυντέθηκε. Οιοδήποτε παιδί περιτριγυρισμένο από ερείπια είναι απόδειξη ότι η πολιτική, όταν στερείται ευβουλίας, καταντά δημοφθόρος μηχανισμός, μοχλός θανάτου και θεμέλιο ερημάνθρωπιας. Ο Δημόκριτος λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται στην ορθότητα της φρόνησης και όχι στα σώματα ή τα πλούτη.⁴ Ο πόλεμος ομοιάζει με άμετρη επιθυμία · επιθυμία γης, επιρροής, υποδούλωσης, εκδίκησης και δόξας. Οιαδήποτε ψυχή επιθυμεί περισσότερο σε όρους των προαναφερθεισών εννοιών στην πραγματικότητα πυρπολεί πρώτα τον εαυτό της και έπειτα τον κόσμο γύρω της. Ο Αβδηρίτης φιλόσοφος προτρέπει στην αποφυγή της υπερβολικής επιθυμίας, διότι κάποιος δύναται να τυφλωθεί από αυτήν⁵ · ο έρωτας για τον πλούτο καταλήγει οδυνηρότερος από την πιο μεγάλη φτώχεια.⁶

Ο δοκίσισοφος πολεμοκάπηλος, θρεμμένος από επιπολαιομάθεια και αιματολοιχό πάθος, πιθανότατα θα απαντήσει ότι ο πόλεμος είναι «*πατήρ πάντων*», στρεβλώς υιοθετώντας μίαν ιδέα του Ηρακλείτου. Κάπως έτσι ο αδαής καταφέρει να δικαιολογεί το φαύλο αφήγημά του, συνδέοντας την λάσπη του, ἴτοι την νεκρωμένη αναστοχαστική του φύση, με την σπάνια πνευματική οξυδέρκεια του

¹ DK B101 σ. 360. Ως πηγή των ηρακλείτειων αποσπασμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύγγραμμα: H. Diels – W. Kranz, *Οι Προσωκρατικοί*, τόμ. Α', Γ' έκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας, 2011.

² DK B9, σ. 305 και DK B125, σ. 343. Ως πηγή των δημοκρίτειων αποσπασμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύγγραμμα: H. Diels – W. Kranz, *Οι Προσωκρατικοί*, τόμ. Β', Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας, 2007.

³ DK B34a, σ. 326.

⁴ DK B191, σ. 362. Σε μία νεοελληνική απόδοση το απόσπασμα αναφέρει ότι «[...] ψυχική γαλήνη με τις μετρημένες απολαύσεις και την μετρημένη ζωή [...] η έλλειψη και η υπερβολή δημιουργούν στην ψυχή μεγάλες αναταράξεις [...]».

⁵ DK B72, σ. 332.

⁶ DK B219, σ. 367. Εδώ ο αποτυπώνεται η δημοκρατία πεποίθηση ότι αν η φιλοχρηματία δεν περιορίζεται με τον κορεσμό καταλήγει να είναι χειρότερη από την έσχατη φτώχεια.

σκοτεινού φιλοσόφου. Όντως, ο Ηράκλειτος ισχυρίστηκε ότι «πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστίν»⁷. Προσέτι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινός και η ἔρις είναι δικαιοσύνη.⁸ Προσοχή όμως! Αλλήμονο σε εκείνον που παίρνει την κοσμική ἔριδα και την μετατρέπει σε δικαιολόγηση της σφαγής.

Ο Ηράκλειτος δεν υμνεί οιονδήποτε στρατώνα · αποκαλύπτει την δομή του Γίγνεσθαι. Η ένταση των αντιθέτων γεννά αρμονία.⁹ Άλλο η τραγική αντίθεση που κινεί τον κόσμο, άλλο η οργανωμένη βιομηχανία ακρωτηριασμού. Ο Ηράκλειτος είναι σκληρός, όχι απάνθρωπος! Ξυπνήστε φωνάζει...! Ακούς; Οι πολλοί ζουν σαν τα πάντα να είναι ιδιωτική υπόθεση, ενώ ο Λόγος είναι κοινός.¹⁰ Ο πόλεμος ακριβώς αυτό καταστρέφει · τον κοινό Λόγο. Κλείνει κάθε λαό μέσα στο ιδιωτικό του όνειρο, μέσα στην υπνοβασία μιας προπαγάνδας που τον αφιονίζει, τον καθιστά εθελόδουλο και τον αποσπά από τον κοινό Λόγο. Κάθε πλευρά έχει την πεποίθηση ότι εκφράζει το δίκαιο και το ορθό. Κάθε πλευρά εντέλει θυσιάζει νέους ανθρώπους στο βωμό μιας ιδιωτικής αλήθειας. Ο λαός πρέπει να μάχεται για το δίκαιο όπως για τα τείχη.¹¹ Μολαταύτα, όταν μια πόλη ζητά από τους νέους της να πεθάνουν όχι για να σωθεί η δικαιοσύνη, αλλά για να τραφεί η αλαζονεία των αρχόντων, τότε δεν υπερασπίζεται τα τείχη της, μα τα γκρεμίζει από μέσα. Ο νικητής του πολέμου είναι κι αυτός ηττημένος, αν νίκησε πάνω σε καμένη γη κι αν έμαθε να χαίρεται με τον πόνο του άλλου. Ο Δημόκριτος λέει ακόμη ότι κάθε φιλοπόλεμη διάθεση είναι ανόητη, γιατί μελετώντας την βλάβη του εχθρού χάνει κανείς από τα μάτια του το δικό του συμφέρον.¹² Κάπως έτσι αναδύεται το αντιπολεμικό ξίφος της φρόνησης, καθώς ο πόλεμος δεν είναι μόνο έγκλημα κατά του άλλου, αλλά αυτοτραυματισμός της ίδιας της πόλης και του εαυτού. Ο Αβδηρίτης Δημόκριτος επισημαίνει ότι είναι καλό να εμποδίζει κανείς το άδικο, μα αν δεν μπορεί, τουλάχιστον να μην συμπράττει στην αδικία.¹³

Επανερχόμενοι στον Εφέσιο Ηράκλειτο πληροφορούμαστε ότι τίποτε μένει ακίνητο, θυμούμενοι το απόφθεγμα του «ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν [...]».¹⁴ Παράλληλα, ο Αβδηρίτης φιλόσοφος μας υπενθυμίζει ότι η ψυχή ταράζεται όταν ξεφεύγει από το μέτρο. Συνεπώς, ο πόλεμος εμφορείται από διπλή άγνοια · αγνοεί την ροή των πραγμάτων, αγνοώντας συνάμα το μέτρο της ψυχής. Αντικαθιστά την κοσμική μεταβολή με την παγίωση της ανθρώπινης σφαγίας. Το ηρακλείτειο πυρ δεν είναι η φωτιά που καίει νοσοκομεία, σπίτια και σώρες. Είναι το μέτρο της κοσμικής μεταβολής! Όταν η ανθρώπινη φωτιά ξεπερνά το μέτρο, τότε δεν είναι κοσμικό πυρ, αλλά ύβρις. Ο Ηράκλειτος προειδοποιεί πως κι αν ο ήλιος υπερβεί τα μέτρα του, οι Ερινύες – βοηθοί της Δίκης – θα τον βρουν και θα τον επαναφέρουν στην ορθή τάξη.¹⁵

Η αληθινή ειρήνη δεν είναι αδρανής απουσία πολέμου · είναι ευβουλία, μέτρο, ελευθερόφρων πνεύμα και θεραπεία του τραυματισμένου εσωκόσμου. Είναι εσωτερική και πολιτική αρμονία. Είναι η δημοκρατία *εὐθυμία* ως δημόσιος τρόπος ζωής · μέτρο, φρόνηση, δικαιοσύνη, αυτάρκεια, Παιδεία. Λειτουργεί ο ηρακλείτειος Λόγος ως κοινός ορίζοντας. Ειρήνη δεν σημαίνει να εξαφανιστεί κάθε αντίθεση, αλλά να ευρεθεί η αρμονία μεταξύ των αντιθέτων και των ετεροτήτων, όχι να αφανιστεί οιαδήποτε οντότητα από μία άλλη ισχυρώς δρούσα. Απέναντι λοιπόν στις αιμοχαρείς εποχές, ο Δημόκριτος και ο Ηράκλειτος αμύνονται με τις ιδέες τους. Ο ένας ζητά *εὐθυμία*, μέτρο και ευβουλία, ενώ ο άλλος απαιτεί επιστροφή στον κοινό Λόγο και διαλεκτική εναρμόνιση των αντιθέτων. Ο καθένας από την δική του άβυσσο, καταδικάζει τον άνθρωπο που, ναρκωμένος από δόξα, πλούτο και φυλετικές προκαταλήψεις, γίνεται αρχέκακος του φυσικού και πνευματικού κόσμου του.

⁷ DK B53, σ. 349. Καταπώς αναφέρουμε και στο κείμενο ο Ηράκλειτος με την λέξη «πόλεμος» δεν εννοεί τις ένοπλες διαμάχες και δραστηριότητες των ανθρώπων. Μέσω της προαναφερθείσας λέξης/παρομοίωσης θέλει να αναδείξει ότι η αντίθεση και η σύγκρουση των αντιθέτων χαρακτηρίζει την ζωή ως κοσμικό φαινόμενο.

⁸ DK B80, σ. 355.

⁹ DK B51, σ. 349.

¹⁰ DK B2, σ. 338–339.

¹¹ DK B44, σ. 348.

¹² DK B237, σ. 370.

¹³ DK B38, σ. 327.

¹⁴ DK B49a, σ. 348.

¹⁵ DK B94, σ. 358–359.